

XVI Міжнародна науково-практична конференція магістрантів та аспірантів

**ТЕОРЕТИЧНІ ТА
ПРАКТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
МОЛОДИХ ВЧЕНИХ**

ЗБІРНИК ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ

**TAL
TECH**

**RIGA TECHNICAL
UNIVERSITY**

РАДА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ
НТУ «ХПІ»

14-16 грудня 2022
Україна, Харків, НТУ «ХПІ»

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
„ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ”

TALLINN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, ESTONIA
RIGA TECHNICAL UNIVERSITY, LATVIA

**ХVІ МІЖНАРОДНА
НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
МАГІСТРАНТІВ ТА АСПІРАНТІВ
(14–16 грудня 2022 року)**

Матеріали конференції

Харків 2022

УДК 002

М43

Голова конференції – ректор НТУ «ХПІ» Є.І. Сокол.

Співголови конференції: Д. Вінніков (Естонія), І. Галкін (Латвія).

Члени програмного комітету: А.П. Марченко, Р.В. Кривобок, Д.О. Данильченко

Члени організаційного комітету: Р.П. Мигущенко, К.О. Мінакова, М.Д. Годлевський, В.В. Єпіфанов, Ю.І. Зайцев, А.В. Кіпенський, Н.С. Краснокутська, Д.А. Кудій, О.О. Ларін, І.М. Рищенко, Р.С. Томашевський, Г.С. Хрипунов.

Секретаріат конференції: О.С. Гетта, М.М. Козуля

М43 **XVI Міжнародна** науково-практична конференція магістрантів та аспірантів «Теоретичні та практичні дослідження молодих науковців» (14–16 грудня 2022 року): матеріали конференції / за ред. проф. Є.І. Сокола. – Харків : НТУ «ХПІ», 2022. – 419

УДК 002

ISBN 978-617-05-0264-3

© НТУ «ХПІ», 2022

ЗМІСТ

Секція 1. <i>Комп'ютерні та інформаційні технології, автоматика і керування</i>	2
Секція 2. <i>Електротехніка та електромеханіка, радіотехніка та енергетичне машинобудування</i>	123
Секція 3. <i>Економіка і підприємництво, менеджмент і адміністрування</i>	182
Секція 4. <i>Хімічна технологія та харчова промисловість, біотехнологія і розробка корисних копалин</i>	296
Секція 5. <i>Соціально-політичні, природничі і гуманітарні науки, спорт і здоров'я людини</i>	320
Секція 6. <i>Фізика, матеріалознавство і металургія</i>	374
Секція 7. <i>Машинобудування та транспортне машинобудування</i>	386

АНАЛІЗ БЕЗПЛОТНИХ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ ЯК ЦІЛЕЙ ДЛЯ ЗЕНІТНОГО РАКЕТНОГО КОМПЛЕКСУ С-300В1

А.В. Швидкий¹, Є.С. Рошупкін², С.В. Кукобко³, В.В. Шулежко⁴, Ю.В. Коробков⁵

¹ магістрант кафедри факультету зенітних ракетних військ, ХНУПС, Харків, Україна

² старший викладач кафедри озброєння зенітних ракетних військ факультету зенітних ракетних військ, ХНУПС, Харків, Україна

³ провідний науковий співробітник науково-дослідного відділу, ДНДІ ВС ОВТ, Чернігів, Україна

⁴ начальник кафедри озброєння зенітних ракетних військ факультету зенітних ракетних військ, ХНУПС, Харків, Україна

⁵ викладач кафедри озброєння зенітних ракетних військ факультету зенітних ракетних військ, ХНУПС, Харків, Україна

Madaraga390@gmail.com

Аналіз військових конфліктів останнього десятиріччя (Північна Африка, Близький Схід, Україна) виявив зростаючу роль безпілотних літальних апаратів (БПЛА) в заходах, спрямованих протиборчими сторонами для досягнення поставленої мети. Попередні дослідження виявили, що для боротьби з БПЛА зенітні ракетні війська (ЗРВ) Повітряних Сил (ПС) Збройних Сил (ЗС) України потребують удосконалення як матеріальної частини, так і способів отримання, узагальнення та обробки інформації [1-10].

За результатами використання БПЛА (Gnat-750, Predator, Hunter, CI-289 та інші) встановлено, що БПЛА призначені для:

- контролю результатів проведених бомбардувань (з метою оцінки точності завдання авіаційних ударів і масштабів нанесених противнику втрат;
- електронного прослуховування і визначення місцезнаходження РЛС;
- цілевказівки (БПЛА Predator оснащені системами лазерної цілевказівки);
- розвідувальних заходів,
- нанесення повітряних ударів.

Зокрема такі БПЛА, як: Shahed 191 («Шахід 191»), Shahed 136 («Шахід 136»), Шахід-136" ("Герань-2") виконують ударні завдання.

Для боротьби з вищенаведеними БПЛА можуть бути використані зенітні ракетні комплекси (ЗРК) та системи (ЗРС).

ЗРС С-300В1 призначена для:

– оборони важливих військових об'єктів, адміністративно-промислових центрів та угруповань військ;

- знищення аеродинамічних та балістичних цілей.

З'ясовано, що в ЗРС С-300В1 існують наступні режими роботи при відбитті ударів засобів повітряного нападу:

– ПЛО - кругова оборона від аеродинамічних цілей, при цьому кожен ЗРК (зенітна ракетна батарея) у межах сектору 60° може одночасно уражати до 6 цілей;

– ПРО з одночасною ПЛО, при цьому ЗРС здатна відбити наліт від 4 до 6 балістичних цілей, з них від 2 до 4 одночасно, що йдуть з інтервалом не менш 2 хв.

До складу зенітної ракетної батареї, озброєної ЗРК С-300В1, входить багатоканальна станція наведення ракет (БСНР) 9С32. Для вирішення завдань виявлення та супроводження БПЛА, що переважно використовуються на малих висотах, в БСНР використовуються приймачі виявлення та супроводження, для роботи яких використовується сигнал ІТ. Аналіз ефективних поверхонь розсіювання БПЛА в

діапазоні робочих довжин хвиль БСНР 9С32 виявив, що при існуючих характеристиках станції (потужність, що випромінюється, чутливість приймальних трактів) для виявлення та супроводження БПЛА з заданими характеристиками якості станція потребує удосконалення.

Подальші дослідження повинні бути спрямовані на пошук раціональних шляхів удосконалення апаратури БСНР 9С32 для досягнення заданих показників якості.

Список літератури:

1. Dzhus, V., Roshchupkin, Y., Kukobko, S., Herasymov, S., Drob, N., & Trofymova, M. Estimation of noise radiance point sources multichannel direction finding systems resolution by linear prediction method. *Sistemi obrobki informacii*. 2021. № 4(167). С. 19-26. <https://doi.org/10.30748/soi.2021.167.02>
2. Седишев П.Ю. Однозначне оцінювання дальності рухомої цілі при її супроводженні по швидкості й кутових координатах радіолокатором з використанням когерентних сигналів з високою частотою повторення імпульсів / П.Ю. Седишев, А.О. Подорожняк, Є.С. Рошчупкін // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. – 2009. – № 1(1). – С. 71-74. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nitps_2009_1_20
3. Герасимов С.В. Оцінка параметрів руху повітряних об'єктів при об'єднанні результатів незалежних первинних вимірювань в активній багатопозиційній системі радіолокації / С.В. Герасимов, Д.М. Ізосімов, Є.С. Рошчупкін, О.М. Богдановський // Системи озброєння і військова техніка. – 2010. – №3. – С. 110-113. http://nbuv.gov.ua/UJRN/soivt_2010_3_28
4. Герасимов С.В. Оценка параметров движения маневрирующих воздушных объектов в активной некогерентной системе при обработке информации от нескольких неравноточных источников с разным темпом обзора пространства / С.В. Герасимов, Е.С. Рошчупкин, Г.А. Федак, Я.В. Бабий // Військово-технічний збірник. – 2012. – № 1. – С. 18-26. http://nbuv.gov.ua/UJRN/vtzb_2012_1_6
5. Асавалюк А.В. Похибки визначення повного вектора швидкості в єдиній прямокутній системі координат системою оглядових станцій радіолокації с різною точністю / А.В. Асавалюк, С.В. Герасимов, Є.С. Рошчупкін // Системи озброєння і військова техніка. – 2017. – № 2. – С. 53-56. http://nbuv.gov.ua/UJRN/soivt_2017_2_13
6. Рошчупкин Е.С. Оценка прямоугольных координат цели при объединении результатов независимых первичных измерений в активной многопозиционной системе радиолокации / Е.С. Рошчупкин // Зб. наук. пр. ОНДІ ЗС. – Х.: ОНДІ ЗС, 2006. – Вип. 2(4). – С. 156-162.
7. Рошчупкин, Е.С. (2003). Уточненный алгоритм измерения координат источника излучения при обработке пространственной фазовой структуры принимаемого разнесенной корреляционно-базовой системой сигнала. *Sistemi obrobki informacii*, 2(24), 90–95. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5035861>
8. Рошчупкин, Е.С. (2007). Ошибки определения прямоугольных координат источника излучения в пассивных гиперболических измерительных системах. *Збірник наукових праць Об'єднаного науково-дослідного інституту Збройних Сил*, 2 (7), 156–161. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5088597>
9. Кукобко С.В. Структура спеціального математичного забезпечення імітації повітряної обстановки в підсистемі тренажу АСУ спеціального призначення / С.В. Кукобко, М.А. Павленко, Є.С. Рошчупкін // Системи озброєння і військова техніка. – 2008. – № 2. – С. 44-48. http://nbuv.gov.ua/UJRN/soivt_2008_2_16
10. S. Herasimov, M. Pavlenko, E. Roshchupkin, M. Lytvynenko, O. Pukhovyi, and A. Salii, Aircraft flight route search method with the use of cellular automata, *International Journal of Advanced Trends in Computer Science and Engineering*, vol. 9, is. 4, 2020, p.p. 5077-5082, <https://doi.org/10.30534/ijatcse/2020/129942020>

Наукове видання

XVI Міжнародна науково-практична конференція
магістрантів та аспірантів

(14-16 грудня 2022 року)

Матеріали конференції

Відповідальний за випуск *Д.О. Данильченко*

Редактор *М.М. Козуля*

Дизайн обкладинки *К.О. Мінакова*

Матеріали тез надані в авторській редакції Підп. До друку 08.12.2022 р. Формат 60x84/8. Папір офісний. Riso-друк. Гарнітура Таймс. Ум. друк. арк. 20,8. Видавець Видавничий центр НТУ «ХПІ» вул. Кирпичова, 2, м. Харків-2, 61002